

O'ZBEKISTONDA O'TKAZILGAN XALQARO FESTIVALLAR VA ULARDA
MAHALLIY HUNARMANDLARNING ISHTIROKI

Dusiyorova Maftuna Chori qizi

O'zMU Tarix fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160968>

Annotatsiya. Ushbu tezisda, mahalliy hunarmandlarimizning faoliyati hamda ularning mustaqillik davridan boshlab hozirgi yangi O'zbekistonda o'tkazib kelinayotgan xalqaro festivallar ishtiroki yoritildi.

Kalit so'zlar: Samarqand, Buxoro, Yunesko, JEIKA, "Chuya marvaridi", Festeval, hunarmandchilik, zargarlik.

Abstract. In this thesis, the activities of our local craftsmen and their participation in international festivals, which have been held in the present-day New Uzbekistan since independence, were highlighted.

Keywords: Samarkand, Bukhara, UNESCO, JEIKA, "Chuya marvaridi", Festeval, crafts, jewelry.

Respublikaga ko'plab sayyohlarni jalb etish, vatanimiz tarixi bilan tanishtirish maqsadida mustaqillik yillari bir qator vazifalar amalga oshirildi. Masalan, Samarqand shahriga chet ellik sayyohlarni yanada ko'proq jalb etish maqsadida qator qo'shimcha tadbirlar ham amalga oshirilgan.

Qadimiy Samarqand qog'ozini tayyorlash sirlarini to'liq o'zlashtirgan hunarmand Z.Muxtorov 1995-yilda "Konigil" qishlog'ining Siyob anhuri oqib o'tadigan qismida O'zbekiston, YUNESKO va Yaponiyaning JEIKA halqaro agentligi ko'magida "Konigil-Meros" qog'oz ishlab chiqarish hunarmandchilik markaziga asos soldi.

Samarqandda faoliyat ko'rsatayotgan "El Holding" ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi tashabbusi bilan 2006-yilda "El merosi" tarixiy liboslar teatri tashkil etildi. Mazkur teatr va hunarmandchilik markazi faoliyati Samarqand shahriga tashrif buyuruvchi sayyohlarga shahar madaniyati va tarixi borasida qimmatli ma'lumotlar berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Payariq tumani Ko'lto'sin mahallasida hozirgacha gilamlar jun, ipak, kanop, paxta va boshqa iplardan bir necha tur, yo'nalish va usullarda to'qib kelinadi. Hozir Payariqda gilamning tikma va bosma turlari xonalarning hajmiga moslashtirib to'qish urfga kirgan.

Mart, 2025-Yil

Navoiy viloyatida Hadicha Vohidova Bo'stonda "Xadicha" xususiy firmasini ochishga muvaffaq bo'ldi. Firma zardo'zlikning buxorocha uslubi asosida 20 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi.

Samarqand shahar hokimining 2010-yil 2-fevraldagi 214-sonli qaroriga binoan shaharning Toshkent ko'chasida joylashgan ikki qavatli bino to'la ta'mirdan chiqarilib, bu yerda "Samarqand hunarmandlar markazi" tashkil etildi. 2009-2010-yillarda Samarqand viloyati hokimining tashabbusi bilan Toshkent ko'chasida joylashgan barcha savdo do'konlari buzilib, ularning o'rnida zamonaviy savdo rastalari barpo etildi. Ayni paytda mazkur rastalarda musiqa cholg'ulari, zargarlik, tikuvchilik, zardo'zlik, kashtado'zlik kabi 11 turdagi xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi mahsulotlari bilan savdo qiluvchi do'konlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bular tabiiyki, turizmni rivojlantirishda hamda ayollar mehnatini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etishi yaqqol namoyon bo'ldi.

Shuningdek, ayollarni uydagi mehnatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida pul mablag'lari bilan ta'minlashda ham sharoitlar yaratildi. Masalan, 2011-yilda "Mikrokredit" bankdan imtiyozli ravishda 10 mln. kredit olgan Muhabbat Rahimova "Chuya marvaridi" nomli xususiy korxonaga ochib, tikuv mashinalari bilan jihozlab, 8 nafar kollej bitiruvchilarini ishga oldi. Xususiy korxonada ham 2012-yilda birgina Chuya iqtisodiyot kollejiga 8 mln. so'mlik talabalar formasi tikib berildi.

2018-yil 25-27-may kunlari Buxoro shahrida XVII xalqaro "Ipak va ziravorlar - 2018" festivali bo'lib o'tdi. "Ipak va ziravorlar - 2018" festivali "Hunarmand" uyushmasi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Buxoro viloyati hokimligi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Mazkur festival o'zbek xalqi madaniy merosini asrash yo'lida xizmat qiladi.

Festivalning asosiy maqsadi - milliy hunarmandchilik, xalq xo'jaligi yutuqlarini xalqaro miqyosda rivojlantirish, madaniy aloqalarni kengaytirish va Buxoro shahrini jahon turizmi markazlaridan biriga aylantirish edi.

XVII xalqaro "Ipak va ziravorlar - 2018" festivali dasturidan milliy ansambllar chiqishlari, mamlakatning barcha burchaklaridan tashrif buyurgan ipak mahsulotlari va ziravorlar ishlab chiqaruvchilarining xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Shu bilan birga, 100 dan ortiq yurtimiz va xorijlik hunarmandlar tomonidan milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazma-savdosi tashkil etildi. Bundan tashqari, turli mahorat darslari, milliy o'yinlar va ko'ngilochar mashg'ulotlar, tasviriy va amaliy san'at galereyasi ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Festival doirasida, shuningdek, O'zbekiston tarixiga bag'ishlangan filmlar ham namoyish qilindi.

Mart, 2025-Yil

2019-yil 2-8-fevral kunlari O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyida 31-yanvar – “Xalqaro zargarlik kuni” ga bag'ishlab 2019-yilning muzey zargarlik kolleksiyasining eng noyob asarlari o'rin olgan “Umrboqiy zargarlik” nomli ko'rgazma hamda ilmiy amaliy seminar tashkil etildi.

Shu o'rnida ta'kidlash lozimki, o'zbek zargarligi juda qadimiy tarixga ega. Arxeologik topilmalardan ma'lumki, zargarlik san'ati juda qadimiy hunar bo'lgan. Eramizgacha bo'lgan I asrdan boshlab eramizni V asrgacha qadimiy qal'alarning chiroyli haykallar, devor bezaklari orqali zargarlik san'atini rivojlanganligini ko'rish mumkin. Sharq mamlakatlarida zargarlik buyumlari qadimdan eng xaridorgir buyumlar sirasidan joy olgan. Endigina esini tanigan qizaloqqa ham bilaguzuk va sirg'a taqish rasm bo'lgan. Chaqaloqning bosh va yengil kiyimlariga kumush gardishli rangli toshlar, jonivor va qushlarning tish va tirnoqlari, ko'zmunchoqlar taqib qo'yilgan.

Bu buyumlar bir tomondan ins-jinslardan saqlasa, ikkinchi tomondan u zeb berib turgan.

Taqinchoqlar kishilar yoshidagi farqni va oilaviy ahvolni belgilashda xizmat qilib, ularning nasl-nasabidan nishona berib turuvchi xususiyatga ega bo'lgan. Zargarlarning yurak qo'ri bilan yaratilgan mukammal asar u yoki bu davrda yashagan xaqqlarning badiiy nafosat haqidagi tushunchalarni belgilab bergan.

Shu o'rinda aytish kerakki, mazkur san'at orqali, biz odamlarning moddiy qolaversa nafosat olami, ham ilohiy qudrat haqidagi tasavvurlarining bir-biri bilan uzviy ravishda chirmashib ketganini ko'rish mumkin.

REFERENCES

1. Сидикова М.Х. XX аср охири – XXI аср бошларида Самарқанд шаҳар маданияти. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореферати. – Тошкент, 2018. – Б.19.
2. Давлатова С. Мустақиллик йилларида Самарқанд анъанавий хунармандчилигининг ривожланиш хусусиятлари // Самарқанд ва Зарафшон воҳаси тарихи замонавий тадқиқотларда. Самарқанд ўқишлари – I. – Тошкент: “Akademnashr”, 2020. – Б.232.
3. “Хадича”нинг зар кашталари // Қизил тонг. 1998-йил 4-сентябрь.
4. Раҳимова М. “Чуя марвариди”нинг чеварлари // Нурнома. 2012-йил 31-июль.
5. Ўзбекистон Республикаси хунарманд уюшмаси жорий архиви материаллари